

PHILOLOGICAL SCIENCES

LINGUISTIC MEANS OF CONFLICT DISCOURSE

Kristina Muradyan

*Postgraduate student of the Department of English
V.Y. Bryusov State University*

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА КОНФЛИКТНОГО ДИСКУРСА

Кристина Мурадян

*Аспирант кафедры английского языка
Государственный университет им. В.Я. Брюсова*

Abstract

Speech strategy defines speech tactics. The implementation of cooperative strategies involves the use of cooperative tactics such as offer, consent, concession, approval, praise, compliment, etc. Confrontation strategies involve the use of confrontational tactics, including threats, intimidation, rebuke, accusations, mockery, barbs, insults, provocation, etc. Some tactics can be employed in both cooperative and conflict-based contexts, depending on the strategy in which they are used. Examples include tactics like lying, irony, flattery, bribery, making remarks, requests, or changing the topic. Conflict markers can manifest in both verbal and non-verbal forms. In addition to verbal conflict markers, there are specific non-verbal markers represented by a lack of verbal communication: silence, often accompanied by facial expressions and/or posture. Verbal conflict markers can be categorized as phonetic, lexical (or lexico-semantic), and syntactic.

Аннотация

Речевая стратегия определяет речевую тактику. Реализация кооперативных стратегий предполагает использование тактик кооперации, таких как предложение, согласие, уступка, одобрение, похвала, комплимент и т.д. Стратегии конфронтации предполагают применение конфронтационных тактик: угроза, запугивание, упрек, обвинение, издевка, колкость, оскорбление, провокация и т.д. Некоторые тактики могут быть как кооперативными, так и конфликтными в зависимости от стратегии, в рамках которых они используются, как, например, тактика лжи, иронии, лести, подкупа, замечания, просьбы, смены темы и др. Конфликтные маркеры могут быть вербальными или невербальными. Помимо вербальных существуют и специфические невербальные конфликтные маркеры, представленные нулевым вербальным знаком: молчанием, сопровождаемым мимикой и/или позой. Вербальные конфликтные маркеры могут быть фонетическими, лексическими (или лексико-семантическими) и синтаксическими.

Keywords: discourse, confrontation, strategies of confrontation, verbal conflict markers.

Ключевые слова: дискурс, конфронтация, стратегии конфронтации, вербальные конфликтные маркеры.

Лингвистический анализ военно-политического дискурса направлен, прежде всего, на исследование коммуникативного конфликта. С.Р. Дадян называет коммуникативным конфликт, который инициируется коммуникативным соперничеством коммуникантов, столкновением их интересов, проявляющимся в дисгармоничной коммуникации. Целью подобной коммуникации является подавление оппонента и достижение доминирования [Дадян 2012]. В.М. Романова рассматривает коммуникативный конфликт как «столкновение противоположных интересов, взглядов; серьезное разногласие, острый спор; это тип общения, в основе которого лежат реальные или иллюзорные, объективные или субъективные и в различной степени осознаваемые противоречия в целях личностей при общении при попытках их разрешения на фоне острых эмоциональных состояний» [Романова 2011].

Поскольку понятием «конфликт» оперируют различные науки (психология, социология, юриспруденция, лингвистика и т.д.), и каждая из них

трактует его в рамках своей конкретной предметной области, постольку существует не только множество определений этого понятия, но и множество соответствующих трактовок, находящихся в очевидном конфликте друг с другом. Тем не менее, отметим, что во всех этих определениях доминирует понимание конфликта как столкновения сторон, противоборства, коммуникации, в основе которой лежат противоречия в целях и средствах, противоречия в исходных намерениях, ценностных ориентирах, интересах и мировоззрении субъектов коммуникации.

Конфликт являет собой основной составляющей такого понятия как конфликтный дискурс – одного из актуальных типов дискурса современности, который находится сегодня в центре внимания многих исследователей. Относительно «конфликтного дискурса» в лингвистике тоже нет единого определения. Например, В.О. Мультеева рассматривает его как противоположный гармоничному тип речевого взаимодействия «в ходе которого коммуни-

канты сознательно отклоняются от линии кооперативного поведения, целенаправленно выходят за рамки закрепившихся норм общения, эксплицируя свои действия вербальными и прагматическими средствами» [Мулькеева 2016]. С ней солидарна исследовательница Н.А. Каразия, рассматривающая конфликтный дискурс как разновидность интерактивного (диалогического) дискурса, характеризующегося реализацией «антиэтикетных целей», противоречащих позитивной направленности общения и приводящих к дестабилизации отношений между участниками коммуникации [Каразия 2006].

Н.Д. Голев рассматривает в качестве конфликтного дискурса различные типы речевых правонарушений, таких как речевое хулиганство (сквернословие), речевое убийство (словесное оскорбление, унижение чести и достоинства), речевое воровство (плагиат) и речевое мошенничество (манипулятивное использование языка), акцентируя способность языковых средств нанести ущерб [Голев 2020].

Приведенные определения свидетельствуют о междисциплинарном характере понятия «конфликтный дискурс», сопряжении лингвистической и юридической наук. М. Ю. Сейранян предлагает рассматривать конфликтный дискурс в широком смысле как «дискурсную формацию, подразумевающая систему ограничений, которые накладываются на неограниченное число высказываний в силу определенной социальной или идеологической позиции», а в более узком - как «коммуникативное событие, социальное действие, способное вызывать изменения в социальных отношениях и ситуациях» [Сейранян 2012]. Несмотря на то, что это определение было предложено лингвистом, оно затрагивает скорее социокультурный аспект проблемы. Наконец, Н. А. Белоус понимает под конфликтным дискурсом «речевое взаимодействие собеседников с иллюкутивной доминантой, характеризующейся наличием столкновения коммуникативных целей» [Белоус 2008], по итогам которого участники дискурса испытывают отрицательные эмоции в результате вербального воздействия друг на друга. При этом конфликт делится на:

- докоммуникативную фазу, в которой происходит первичное осознание противоречий между интересами участников;
- коммуникативную фазу, где реализуются иллюкутивные намерения оппонентов,
- квази- (или посткоммуникативную) фазу.

В дальнейшем, говоря о конфликтном дискурсе, мы будем иметь в виду подход Н.А. Белоус, в наибольшей степени учитывающий лингвистическую составляющую конфликтного дискурса.

Поскольку военно-политический конфликтный дискурс, как уже было указано, прежде всего рассматривается в рамках социолингвистического подхода, постольку необходимо подробнее рассмотреть используемые этим подходом объекты и формы анализа.

С точки зрения социолингвистики в центре исследования конфликтного дискурса находятся

непосредственные участники конфликтной коммуникативной ситуации и характер их взаимодействия. Конфликтный дискурс, равно как и текст, отражает определенную коммуникативную компетенцию участников конкретной коммуникативной ситуации.

Участниками конфликтного дискурса являются «конфликтные личности». М. Ю. Сейранян рассматривает конфликтную личность в контексте взаимодействия внешних (социальных) и внутренних (духовных, психологических, индивидуальных) факторов. Внешние факторы – это традиции и нормы, характерные для определенного социума, схемы речевого поведения, социальные роли, выполняемые коммуникантами, а внутренние обусловлены индивидуальными особенностями конфликтной личности: интересами, мотивами, интенциями, взглядами.

Также объектом социолингвистического анализа являются стили коммуникативного поведения. М.Ю. Сейранян, исходя из целей и установок собеседников, выделяет пять основных стилей коммуникативного поведения: уклонение, приспособление, конфронтация, сотрудничество, компромисс [Сейранян 2012].

Уклонение выражается явным отсутствием желания сотрудничать или сделать шаг навстречу оппоненту, равно как и стремлением выйти из конфликтной ситуации.

Приспособление характеризуется склонностью коммуниканта сгладить конфликтную ситуацию и демонстрацией уступчивости, готовности к примирению.

Конфронтация направлена на то, чтобы посредством активного воздействия на партнера по коммуникации добиться осуществления собственных интересов без учета интересов других участников конфликтной ситуации, или в ущерб им. Коммуникант, использующий этот стиль поведения, стремится навязать другим свое видение решения проблемы.

Сотрудничество, равно как и конфронтация, предполагает максимальную реализацию участником конфликта собственных интересов, но в результате не индивидуального, а совместного подхода к решению проблемы, который бы отвечал намерениям и целям всех участвующих в диалоге сторон.

Компромисс предполагает непосредственную готовность участников конфликта к устранению противоречий и урегулированию разногласий на основе взаимных уступок, при частичном удовлетворении своих интересов.

Таким образом, с точки зрения социолингвистического подхода анализ конфликтной коммуникативной ситуации предполагает рассмотрение каждого участника ситуации в качестве конфликтной личности, обладающей определенным стилем коммуникативного поведения и сложной комбинацией социологических, психологических, когнитивных и культурологических характеристик.

Важное значение имеет в данном случае и прагмалингвистический подход, с позиций которого

в центре анализа конфликтного дискурса находится выбор говорящим языковых единиц и изучение того, как этот выбор воздействует на взаимодействие участников коммуникативной ситуации. Этот подход к исследованию конфликтного дискурса предполагает наличие в нем конфликтных маркеров, связанных с различными несоответствиями, непониманием, нарушением прагматических правил или закономерностей речевого общения.

С точки зрения С.Р. Дадян, в структуре конфликтного дискурса эти маркеры используются для передачи значения конфронтации и создания конфликтных диалогов с высокой интенсивностью эмоциональной напряженности [Дадян 2012]. Конфликтные маркеры могут различаться в зависимости от того, каким образом, какими языковыми средствами они представлены и могут включать как эксплицитные (использование бранной лексики, проклятий и ругательств), так и имплицитные (использование языковых средств в их непрямой функции) конфликтные маркеры.

Конфликтные маркеры могут быть вербальными или невербальными. Помимо вербальных существуют и специфические невербальные конфликтные маркеры, представленные нулевым вербальным знаком: молчанием, сопровождаемым мимикой и/или позой. Вербальные конфликтные маркеры могут быть фонетическими, лексическими (или лексико-семантическими) и синтаксическими.

Н.А. Белоус выделяет в вербальной составляющей конфликтного дискурса основные, регулярно встречающиеся конфликтные маркеры. К отличительным лексическим маркерам она относит инвективную или обценную лексику, эпитеты с отрицательной коннотацией, широкое употребление отрицательных частиц. К синтаксическим маркерам относится частое употребление простых предложений наравне со сложноподчиненными, включающими придаточные причины, следствия и т.д.; употребление неполных предложений, побудительных конструкций; также использование незавершенных предложений в связи с перебиванием собеседниками.

Н.А. Белоус рассматривает конфликтный дискурс как последовательность следующих элементов:

- зарождение (присутствие многообразных противоречий при формулировке коммуникативной цели);
- созревание (определение оппонента по его намерениям; накопление информации об оппоненте по его речевым высказываниям);
- речевой конфликт;
- пик речевого конфликта (наличие конфликтных языковых и речевых средств);
- развитие речевого конфликта (наличествует предмет (текст) речевого конфликта; факты, обусловленные пресуппозициями конфликтного дискурса; вербализация базовых когнитивных ценностей оппонентов; стратегические цели);
- спад (изменение некоторых элементов и характеристик, присутствующих в конфликтной коммуникативной ситуации);

- консеквент (последствия: оппоненты либо уступают друг другу, либо признают расхождение непримиримым и отступают; разрешение конфликта может развиваться с преобладанием разрушительных или созидательных процессов).

С точки зрения В.С. Третьяковой [Третьякова 2003] для структуры и содержания речевых действий в конфликтном коммуникативном акте (ККА) характерна следующая динамика развития:

- докоммуникативная фаза ККА – назревание конфликта. Участники осознают противоречия между своими интересами (взглядами, мотивами, установками, целями, кодексом взаимоотношений, знаниями), начинают ощущать конфликтность ситуации и готовы к предпринятию взаимно агрессивных речевых действий.

- коммуникативная фаза – созревание, пик и спад конфликта. Реализуются докоммуникативные состояния субъектов: обе стороны начинают действовать в своих интересах в ущерб другой стороне, применяя конфликтные языковые (лексические, грамматические) и речевые (конфронтационные речевые тактики) средства.

- посткоммуникативная фаза – разрешение конфликта. Возникают последствия предыдущих стадий: нежелательные и/или неожиданные речевые реакции или эмоциональные состояния конфликтующих сторон.

Из характерных для ККА языковых средств, наиболее яркие маркеры речевого конфликта присутствуют в лексико-семантической (многозначные слова и омонимы, ненормативная (обценная, инвективная) и негативная оценочная лексика, номинация собеседника по какой-либо примете при отсутствии имени, слова-агнонимы) и грамматической (местоимения 2-го лица «ты» и «вы» и глагольные формы 2-го лица единственного и множественного числа, выбранные по тактическим причинам; личные местоимения «он», «она» по отношению к присутствующему при разговоре лицу, императивы совершенного вида, частицы, вводные слова, фразеосхемы – специальные синтаксические структуры в несвойственных им денотативных значениях) системах. Существуют также прагматические маркеры ККА: несуществование речевой акции и речевой реакции, негативные речевые и эмоциональные реакции, создающие в коммуникативном акте эффект обманутых ожиданий.

Считая, что в основе речевого поведения участников конфликта лежат конкретные речевые стратегии, В.С. Третьякова предлагает их типологию, основанную на диалогическом взаимодействии по результату коммуникативного события, разделяя их на стратегии кооперации и конфронтации. К стратегиям кооперации она относит стратегии вежливости, искренности и доверия, близости, сотрудничества, компромисса; к конфронтационным стратегиям – стратегии агрессии, насилия, дискредитации, подчинения, принуждения, разоблачения, инвективную стратегию, и т.д.

Речевая стратегия определяет речевую тактику. Реализация кооперативных стратегий предполагает использование тактик кооперации, таких как

предложение, согласие, уступка, одобрение, похвала, комплимент и т.д. Стратегии конфронтации предполагают применение конфронтационных тактик: угроза, запугивание, упрек, обвинение, издевка, колкость, оскорбление, провокация и т.д. Некоторые тактики могут быть как кооперативными, так и конфликтными в зависимости от стратегии, в рамках которой они используются, как, например, тактика лжи, иронии, лести, подкупа, замечания, просьбы, смены темы и др.

В.С. Третьякова выделяет три модели поведения людей в конфликтных ситуациях:

- «Подыгрывание партнеру», в рамках которой применяются тактики согласия, уступки, одобрения, похвалы, обещаний и т. д.;

- «Игнорирование проблемы», предполагающая использование тактики умолчания (молчаливого разрешения партнеру самостоятельно принять решение), ухода от темы или смены сценария.

- «Интересы дела прежде всего», реализуемая с помощью кооперативных тактик, таких как переговоры, уступки, советы, согласие, предположения, убеждение, просьба и т. д.

Мы рассмотрели социолингвистический подход, в центре внимания которого находятся конфликтные личности и стили коммуникативного поведения, и прагмалингвистический, в центре которого – конфликтные маркеры, реализуемые в рамках речевых стратегий. Однако медиаконфликт, развивающийся на страницах или экранах СМИ, имеет дополнительные языковые особенности.

Список источников

1. Белоус Н.А. Конфликтный дискурс в коммуникативном пространстве: семантические и

прагматические аспекты: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук: 10.02.19. – Краснодар, 2008. С. 25.

2. Голев Н.Д. Экспертиза конфликтных текстов в современной лингвистической и юридической парадигмах. [Электронный ресурс] URL: <http://lingvo.asu.ru/golev/articles/v64.html> (дата последнего обращения: 15.01.2024).

3. Дадян С.Р. Конфликтный диалог в художественном произведении (на материале англоязычной художественной литературы XX – начала XXI в.): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. – Ростов-на-Дону, 2012. С. 10.

4. Каразия Н. А. Лингвопрагматическое исследование конфликтного дискурса // Вестн. КРАУНЦ. Гуманитарные науки. – Петропавловск-Камчатский: Изд-во Камчатск. гос. ун-та, 2006. № 2. Сс. 72–88.

5. Мультеева В.О. Речевые стратегии конфликта и факторы, влияющие на их выбор: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук: 30.01.06. – СПб., 2006. С. 13.

6. Романова В.М. Коммуникативный конфликт как социально-лингвистический феномен // Социально-экономические явления и процессы. – 2011. – №10. – С. 281–286.

7. Сейранян М. Ю. Конфликтный дискурс: социолингвистический и прагмалингвистический аспекты: Монография. – М.: Издательство «Прометей», 2012. Сс 46-47, 50-55.

8. См. Третьякова В. С. Конфликт как феномен языка и речи // Известия Уральского государственного университета № 27, 2003. – С. 143–152.